

Proteínas recombinantes na imunoterapia

Macêdo, L. M. G.¹; Bezerra, A. S.^{1,2}; Cavalcante, T. R.¹; Galvão, T. L. S.¹;
Moura, V. B.¹; Nascimento, G. A.¹; Santos, G. A.¹;
Silva-Junior, A. B. S.¹; Silva, E. M.¹; Guedes, M. I. F.^{1,2*}

O termo proteína recombinante é dado às proteínas sintetizadas a partir de uma sequência de DNA de interesse introduzida ao genoma de um organismo hospedeiro, por exemplo, a plataforma vegetal ou bacteriana. Dentre suas aplicações, destaca-se o uso para a imunoterapia, também chamada de bioterapia. Realizou-se uma revisão de literatura dos últimos cinco anos nas bases de dados ScienceDirect e EnzoLifeSciences, utilizando palavras-chave “Proteínas recombinantes” e “Bioterapia”. Uma parcela das doenças humanas, como diabetes, câncer, hemofilia e anemia, relacionam-se à disfunção de algumas proteínas. Estas ocorrem pela interação errônea, ou falta dela, em proteínas que possuem funções importantes levando ao comprometimento de vias metabólicas e, conseqüentemente, aumentando os riscos de prejudicar o organismo. A utilização de proteínas recombinantes, possui um relevante papel na reparação dessas interações, de modo a substituir proteínas defeituosas e corrigir as vias metabólicas, vindo a ser utilizadas para a imunoterapia, como na produção de anticorpos anti-PD1 (Morte programada 1), receptor de membrana comum em células tumorais, onde observou-se melhora da resposta linfocitária ao utilizá-los. As proteínas recombinantes na imunoterapia possuem um potencial elevado para o tratamento e a compreensão do funcionamento de diversas doenças, depositando-se grande expectativa sobre seu uso no futuro.

Palavras-chave: Proteína Recombinante; Imunoterapia; Doenças.

Agradecimentos: À Universidade Estadual do Ceará, ao Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular.

¹ Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular - LBBM, Universidade Estadual do Ceará, UECE, Fortaleza, Brasil.

² Rede Nordeste de Biotecnologia - Renorbio, Universidade Estadual do Ceará, UECE, Fortaleza, Brasil.

* E-mail: izabel.guedes@uece.br